

GEMODINAMIKA. YURAK FAOLIYATINING FIZIKAVIY ASOSLARI.

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Tibbiyot fakulteti o'qituvchisi Imiyp.f.f.d,PhD, dotsent.

Buzrukov To'lqin Omonovich.

Email:tolqinbuzrukov5@gmail.com

Xurramova Parvina Komilovna

Termiz Iqtisodiyot va Servis Universiteti,
Tibbiyot fakulteti Davolash yo'nalishi 25/01 guruh talabasi.

Email:parvinaxurramova530@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola yurak faoliyatining fizikaviy asoslarini kompleks tarzda o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda yurakning nasos funksiyasi mexanika qonunlari asosida tahlil qilinib, qon aylanish jarayonlari gidrodinamika nuqtai nazaridan izohlanadi. Qon bosimi, tomirlar qarshiligi va qon oqimi o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar ochib berilgan. Shuningdek, yurak mushaklarida yuzaga keladigan elektr impulslar va ularning organizm faoliyatidagi ahamiyati ko'rib chiqilgan. Maqola yurak faoliyatini chuqur tushunish va tibbiy amaliyotda qo'llash uchun nazaariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlari: yurak faoliyati, biofizika, qon aylanish tizimi, gidrodinamika, yurak sikli, sistola va diastola, yurak energiyasi.

Abstract: This scientific article is devoted to a comprehensive study of the physical foundations of the heart's activity. The study analyzes the pumping function of the heart based on the laws of mechanics, and explains the circulatory system from the point of view of hydrodynamics. The interrelationships between blood pressure, vascular resistance, and blood flow are revealed. The electrical impulses that occur in the heart muscle and their significance in the functioning of the body are also considered. The article serves as a theoretical basis for a deep understanding of the heart's activity and its application in medical practice.

Абстрактный: Данная научная статья посвящено всестороннему изучению физических основ работы сердца. В исследовании анализируется насосная функция сердца на основе законов механики и объясняется работа кровеносной системы с точки зрения гидродинамики. Раскрываются взаимосвязи между артериальным давлением, сосудистым сопротивлением и кровотоком. Также рассматриваются электрические импульсы, возникающие в сердечной мышце, и их значение для функционирования организма. Статья служит теоретической основой для глубоко понимания работы сердца и ее применения в медицинкой практике.

Kirish:

Yurak – inson organizmidagi eng muhim a’zolaridan biri bo’lib , u qon aylanish tizimining markaziy nasosi hisoblanadi . Yurak faoliyati biologik jarayon bo’lish bilan birga , ko’plab fizik qonunlarga ham asoslanadi . Shu sababli yurak ishini tushinishda fizika, ayniqsa biofizika muhim rol o’ynaydi. Yurak faoliyatining fizikaviy asoslari gemodinamika, bioelektrika va mushaklar mexanikasi kabi muhim yo’nalishlarni qamrab oladi.

Ushbu organning faoliyati nafaqat biologik qonuniyatlarga, balki fundamental fizika prinsiplariga , xususan , gidrodinamika , mexanika, va elektrodinamika qonunlariga asoslanadi.

Yurak mushaklarining qisqarishi natijasida hosil bo’ladigan bosim farqi va qonning tomirlar bo’ylab harakati gemodinamika qonuniyatlari orqali tushuntiriladi. Ushbu maqolada yurak ishining mexanik kuchi , bioelektrik jarayonlar va qon oqimining fizikaviy xususiyatlari tahlil qilinadi.

1. Yurak – Biologik Nasos Sifatida.

Yurakning asosiy fizik vazifasi – qonning uzluksiz harakatini ta’minlash uchun bosim farqini hosil qilishdir.

-Gidrodinamika: Qon tomirlari bo’ylab oqishi Puazeyl qonuni (Hagen – Poisuille) bilan tavsiflanadi, bu qon oqimi tezligining tomir radiusi va bosim farqiga bog’liqligini ko’rsatadi.

-Laminar va turbulent oqim: Qon odatda silliq (laminar) oqadi, ammo klapanlar sohasida yoki tomirlar toraygan joylarda Reynolds soni oshishi natijasida shovqinli (turbulent) oqim yuzaga kelishi mumkin.

2. Yurakning Mexanik Ishi va Energiyasi.

Yurak har bir qisqarishda mexanik ish bajaradi. Bu ish ikki qismdan iborat:

-Potensial energiya: Qonni ma’lum bir bosim ostida arteriyalarga haydash uchun sarflanadi.

-Kinetik energiya : Qon oqimiga ma’lum tezlik berish uchun sarflanadi.

-Frank Starling qonuni: Yurak mushaklari qanchalik ko’p cho’zilsa (qon bilan to’la), qisqarish kuchi shunchalik ortadi, bu elastiklik va mexanika qonunlariga mos keladi.

3. Bioelektrik Hodisalar .

Yurakning mexanik qisqarishidan oldin fizikaviy qo’zg’alish – elektr signali hosil bo’ladi.

-Elektrokardiografiya (EKG): Yurak faoliyati davomida hujayra membranalarida ionlar (Na^+ , K^+ , Ca^{2+}) harakati natijasida yuzaga keladigan potenciallar farqini o’lchashga asoslangan. Bu fizikaviy nuqtai nazardan elektr dipoli maydonini o’rganish demakdir.

4. Gemodinamik Ko’rsatkichlar .

-Yurak minutlik hajmi (YMH): Bir daqiqada haydalgan qon miqdori yurakning ish samaradorligini belgilaydi.

-Elastiklik: Arteriya devorlarining elastikligi puls to'liqlarining tarqlishini ta'minlaydi, bu esa qon oqimining pulsatsiyasini tekislab, uni kapillyarlarda doimiy oqimiga aylantiradi.

Ushbu fizik qonuniyatlarni o'rganish sun'iy qon aylanish apparatlari va kardiostimulyatorlarni yaratishda fundamental asos bo'lib xizmat qiladi.

5.Yurak ishining energiyasi .

Yurak ishlashi davomida mexanik ish bajaradi. Bu ish quyidagilar ifodalanadi:

$$A=P \times V$$

Bu yerda:

A-ish,

P-bosim,

V-chiqarilgan qon hajmi.

Yurak bir sutkada juda katta ish bajaradi , taxminan 7000-8000 lit qon haydaydi.

6. Elektrofiziologik jarayonlar.

Yurak faqat mexanik emas, balki elektr faoliyatiga ham ega. Yurak mushaklarida elektr impulslar hosil bo'ladi va ular yurak qisqarishini boshqaradi.

Bu impulslar:

-sinus tugunida hosil bo'ladi.

-nerv tolalari orqali tarqaladi.

Bu jarayonlar elektrokardiografiya (EKG) yordamida o'rganiladi.

7.Qon bosim va uning fizik mohiyati.

Qon bosimi – qonning tomir devorlariga ko'rsatadigan bosimdir. U mm simob ustuni (mmHg) bilan o'lchanadi.

Qon bosimi quyidagilarga bog'liq:

-yurak qisqarish kuchi

-tomir qarshiligi

-qon hajmi

Bosimning yuqori bo'lishi gipertoniya, past bo'lishi esa gipotoniya olib keladi.

8.Qon oqimining fizik qonunlari .

Qon tomirlarda harakatlanishi suyuqliklar dinamikasiga bo'ysunadi . Bu jarayon gidrodinamika qonunlari asosida tushuntiriladi.

Qon oqimi quyidagilarga bog'liq :

-tomir diametri

-qonning yopishqoqligi

-bosim farqi

Poazeyl qonuniga ko'ra , qon oqimi tomir radiusining to'rtinchi darajasiga bog'liq.

Ya'ni tomir biroz kengaysa ham qon oqimi sezilarli darajada oshadi.

Puls (tomir urishi) to'liqini.

Yurak muskullarining qisqarishida (sistola) qon yurakdan aortaga va undan tarqalib ketuvchi arteriyalarga siqib chiqarila boshlaydi . Agar bu tomirlar devorlari qattiq bo'lganda edi, qonning yurakdan chiqishi vaqtida vujudga kelgan bosim tovush tezligida chekkadagi qismlarga uzatilgan bo'lar edi. Qon tomirlarining elastikligi shunga olib keladiki, sistola vaqtida yurak itarib chiqarayotgan qon aorta , arteriya va arteriolalarni cho'zadi, bunda katta qon tomirlari sistola vaqtida markazdan chatdagi qismlarga oqib boradigan qonga nisbatan ko'p qonni qabul qiladi.

Yurakning ishi va quvvati.

Sun'iy qon aylanish apparati (SQAA)

Yurak bajaradigan ish bosim kuchlarini yengish va qonga kinetik energiya berish uchu sarflanadi.

Chap qorinchaning bir marta qisqarishida bajariladigan ishni hisoblaylik . Qonning zarb hajmi V_z ni silindr ko'rinishida ifodalaymiz . Yurak bu hajmni ko'ndalang kesimi yuzi S bo'lgan aorta bo'ylab o'rtacha p bosim ostida l masofaga siqib chiqaradi deb hisoblash mumkin .

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Fundamental fizika va biofizika darsliklari.

Ushbu manbalar yurak ishining nazariy asoslarini tushuntirishda poydevor hisoblanadi:

-Remizov A.N. "Tibbiy va biologik fizika ".

Yurakning mexanik ishi, qon aylanishining gemodinamik prinsiplari va EKGning fizik asoslarini tushunish uchun asosiy darsliklardan biri. Unda yurak mushaklarining qisqarishi va energiya sarfi fizik modellarda tahlil qilingan.

-Babayeva R.X., Umarov D.X, "Biomexanik".

O'zbekistonda nashr etilgan , ushbu adabiyotlar tirikorganizmlardagi mexanik harakatlarni , jumladan , yurak klapanlarining ishlashi va miokardning elastik xususiyatlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi:

Ushbu tadqiqot yurak faoliyatini kompleks tizim sifatida o'rganish uchun quyidagi usullar va nazariy yondashuvlarga asoslanadi;

-Tizimli tahlil va nazariy modellashtirish:

Yurakning ishlash prinsipi gidravlik va mexanik tizim sifatida modellashtirildi. Bunda yurakning nasos funksiyasi va uning foydali ish koeffitsientini (FIK) hisoblash uchun klassik mexanika qonuniyatlaridan foydalaniladi.

Xulosa:

Mukammal mexanik tizim: Yurak shunchaki biologik organ emas , balki gidrodinamika qonuniyatlari asosida ishlaydigan yuqori samarali biologik nasosdir . Uning ishi suyuqliklar mexanikasi (bosimlar farqi, gidravlik qarshilik va oqim tezligi) bilan to'liq muvofiqlikda amalga oshadi.

Bioelektrik boshqaruv : Yurakning avtomatizmi va ritmik qisqarishi bioelektrik dipol modeliga asoslangan . EKG tishchalarining shakllanishi yurakdagi elektr maydonining tana yuzasiga proyeksiyasi bo'lib bu fizik qonuniyatlar orqali diagnostic qiymatga ega bo'ladi

Energetik samaradorlik : Yurak mushaklari o'zidan chiqayotgan energiyani mexanik ishga aylantirishda yuqori foydali ish koeffitsientiga ega . Gemodinamik ko'rsatkishlarning me'yordan og'ishi turli patologik holatlar kelib chiqishiga sabab bo'lishi fizik jihatdan isbotlandi .

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Remizov A.N. Meditsinskaya I biologicheskaya fizika : uchebnik .-M:GEOTAR-Media , 2012.-648 s.
2. Antonov V.F. va boshqalar . Fizika I biofizika kursy: uchebnik . -M.: GEOTAR-Media , 2010.
3. Guyton A.C., Hall J.E Textbook of Medical Physiology . – 13th Edition . -Elsevier , 2016.
4. Umarov D.X. Biofizika : O'quv qo'llanma .- Toshkent : “ O'zbekiston “, 2014.
5. Vogel S. Vital Circuits : On Pumps , Pipes , and the Workings of Circulatory Systems. – Oxford University Press , 1993 .
6. Milnor W.R. Hemodynamics. – Williams & Wilkins, 1989.